

Original paper

DINIY DISKURS FUNKSIYALARI

© M.O. Subxonova¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: diniy nutq, o'ziga xos muloqot shakli sifatida, tilning ma'lum funksiyalarini amalga oshirish orqali insoniyat hayotida muhim rol o'ynaydi. U nafaqat axborot almashish yoki hissiy tuyg'ularni ifodalash vositasi bo'lib, balki jamiyatda ma'naviy birdamlikni ta'minlash, e'tiqodiy qadriyatlarni mustahkamlash va insonning ruhiy dunyosini boyitishga xizmat qiladi. Diniy nutqning xilma-xil funksiyalari mavjud bo'lib, ular tilshunoslik, ritorika, axloq va boshqa bilim sohalari bilan o'zaro uzviy bog'liqdir. Ushbu maqolada diniy nutqning asosiy va maxsus funksiyalari, ularning jamiyatdagi roli hamda insonning ruhiy va ma'naviy hayotiga ta'siri ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Bu mavzu, ayniqsa, diniy matnlarning semantik tahlili va ularning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini o'rganishda dolzarbdir.

MAQSAD: maqola diniy nutqning umumiy va maxsus funksiyalarini o'rganish, ularning jamiyat va madaniyat bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatish, shuningdek, diniy nutq orqali kommunikativ, informativ, fatik va appellativ funksiyalarni tahlil qilishga qaratilgan. Maqsad – diniy nutqning inson va jamiyatdagi ma'naviy, axloqiy va madaniy ahamiyatini aniqlash, uning aloqalarni tartibga solish, birdamlikni ta'minlash va shaxsiy dunyoqarashni shakllantirishdagi rolini yoritishdir. Shu bilan birga, maqola diniy janrlarning mazmuni va ularda aks etuvchi funksiyalarning muhim tomonlarini ilmiy asosda ochib berishni maqsad qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda diniy nutqning turli janrlari – ibodat, va'z, e'tirof, akatist, qasam va marosim matnlari o'rganildi. Shuningdek, diniy nutqning lingvistik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilish uchun turli dinlarga oid matnlar, jumladan, Muqaddas Bitiklar (Bibliya va Qur'on), akatist va marosimlarda ishlatiladigan ibodatlar, shuningdek, diniy nutqning ta'sir mexanizmlarini ochib beruvchi ilmiy asarlar va monografiyalar asos sifatida olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: diniy nutq janrlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ular o'ziga xos kommunikativ va semantik elementlarga ega. Masalan, ibodatda murojaat shakli asosiy rol o'ynasa, va'zlarda ma'rifiy va informativ funksiyalar ustuvor hisoblanadi. Shuningdek, informativ funksiya orqali diniy matnlarning takroriyliigi ma'no va semantik tahlilni yangi qirralarda ochib beradi, bu esa diniy matnlarni doimiy ravishda

tadqiq qilishga turtki bo'ladi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati: Diniy nutqni tahlil qilish orqali insoniyat madaniyati va jamiyatidagi diniy qadriyatlarning ahamiyati yanada aniqlandi. Bu jihatlar lingvistik tadqiqotlarda diniy matnlarni semantik tahlil qilish uchun asos yaratadi.

XULOSA: diniy nutq nafaqat axborot uzatish yoki murojaat qilish vositasi, balki insonning ichki ruhiy dunyosini boyituvchi, ijtimoiy aloqalarni tartibga soluvchi va ma'naviy birdamlikni ta'minlovchi kuchli vositadir. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar diniy nutqning o'ziga xos xususiyatlarini yanada chuqurroq anglash va uning ijtimoiy ahamiyatini baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, diniy nutqni tadqiq qilish madaniy muloqotni rivojlantirish, din va tilning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda zamonaviy jamiyatda diniy qadriyatlarning rolini chuqurroq o'rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so'zlar: diniy nutq, funksiyalar, kommunikativ funksiya, informativ funksiya, appellativ funksiya, fatik funksiya, reprezentativ funksiya, diniy janrlar, til va madaniyat, diniy birdamlik, axloqiy qadriyatlar, ilohiy muloqot, semantik tahlil, diniy tabaqalanish, ma'naviy ta'sir.

Iqtibos uchun: Madina S. Diniy diskurs funksiyalari // Inter education & global study 2025. №4 B.145–153.

ФУНКЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА

© М.О. Субханова^{1✉}

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: религиозный дискурс, как специфическая форма общения, играет важную роль в жизни человека, реализуя определенные функции языка. Это не только средство обмена информацией или выражения эмоций, но и обеспечение духовного единства в обществе, укрепление религиозных ценностей, обогащение духовного мира человека. Религиозный дискурс имеет множество функций, которые неразрывно связаны с лингвистикой, риторикой, этикой и другими областями знания. В статье с научной точки зрения анализируются основные и специальные функции религиозного дискурса, их роль в обществе, а также их влияние на духовно-нравственную жизнь человека. Эта тема особенно актуальна при изучении семантического анализа религиозных текстов и их значения в общественной жизни.

ЦЕЛЬ: в статье рассматриваются общие и специфические функции религиозного дискурса, показывается их неразрывная связь с обществом и культурой, анализируются коммуникативная, информативная, фатическая и апеллятивная функции религиозного дискурса. Цель — выявить духовное, нравственное и культурное значение религиозного дискурса для людей и общества, а также подчеркнуть его роль в регулировании отношений, обеспечении солидарности и формировании личного мировоззрения. В то же время статья ставит

своей целью раскрыть на научной основе важные аспекты содержания религиозных жанров и отраженных в них функций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании рассматривались различные жанры религиозного дискурса — молитва, проповедь, исповедь, акафист, клятва и обрядовые тексты. Также для анализа лингвистических и прагматических особенностей религиозного дискурса за основу были взяты тексты, относящиеся к различным религиям, в том числе Священные Писания (Библия и Коран), акафисты и молитвы, используемые в обрядах, а также научные труды и монографии, раскрывающие механизмы влияния религиозного дискурса.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ жанров религиозного дискурса показывает, что они обладают уникальными коммуникативными и семантическими элементами. Например, если в молитве главную роль играет форма обращения, то в проповедях важнейшую роль играют образовательные и информационные функции. Кроме того, благодаря своей информативной функции повторение религиозных текстов открывает новые грани смысла и семантического анализа, что мотивирует к постоянному изучению религиозных текстов. Практическая значимость исследования: благодаря анализу религиозного дискурса была дополнительно выяснена значимость религиозных ценностей в человеческой культуре и обществе. Эти аспекты составляют основу семантического анализа религиозных текстов в лингвистических исследованиях.

ВЫВОД: религиозный дискурс является не только средством передачи информации или общения, но и мощным инструментом, обогащающим внутренний духовный мир человека, регулирующим общественные отношения и обеспечивающим духовное единство. Представленный в статье анализ позволяет глубже понять специфику религиозного дискурса и оценить его социальную значимость. В то же время изучение религиозного дискурса создает новые возможности для развития культурного диалога, анализа взаимосвязи религии и языка, более глубокого изучения роли религиозных ценностей в современном обществе.

Ключевые слова: религиозный дискурс, функции, коммуникативная функция, информативная функция, апеллятивная функция, фатическая функция, репрезентативная функция, религиозные жанры, язык и культура, религиозное единство, моральные ценности, божественное общение, семантический анализ, религиозная стратификация, духовное влияние.

Для цитирования: Субханова М.О. Функции религиозного дискурса // Inter education & global study. 2025. №3. С. 145–153.

FUNCTIONS OF RELIGIOUS DISCOURSE

© Madina O. Subhonova¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annatation

INTRODUCTION: religious discourse, as a specific form of communication, plays an important role in human life by implementing certain functions of language. It is not only a means of exchanging information or expressing emotional feelings, but also serves to ensure spiritual unity in society, strengthen religious values, and enrich the spiritual world of a person. There are various functions of religious discourse, which are inextricably linked with linguistics, rhetoric, ethics, and other fields of knowledge. This article analyzes the main and special functions of religious discourse, their role in society, and their impact on the spiritual and moral life of a person from a scientific point of view. This topic is especially relevant in the study of semantic analysis of religious texts and their significance in social life.

AIM: the article is aimed at studying the general and special functions of religious speech, showing their inextricable connection with society and culture, as well as analyzing the communicative, informative, phatic and appellative functions of religious speech. The purpose is to determine the spiritual, moral and cultural significance of religious speech in man and society, to highlight its role in regulating relations, ensuring unity and forming a personal worldview. At the same time, the article aims to reveal the content of religious genres and important aspects of the functions reflected in them on a scientific basis.

MATERIALS AND METHODS: in this study, various genres of religious speech were studied - prayer, sermon, confession, akathist, oath and ritual texts. Also, to analyze the linguistic and pragmatic features of religious speech, texts related to various religions, including the Holy Scriptures (Bible and Quran), akathists and prayers used in rituals, as well as scientific works and monographs that reveal the mechanisms of influence of religious speech, were taken as a basis.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis of religious speech genres shows that they have their own communicative and semantic elements. For example, while the form of appeal plays a key role in prayer, educational and informative functions are paramount in sermons. Also, the repetition of religious texts through the informative function opens up new aspects of meaning and semantic analysis, which motivates the continuous study of religious texts. Practical significance of the study: The analysis of religious speech further clarified the importance of religious values in human culture and society. These aspects create the basis for the semantic analysis of religious texts in linguistic studies.

CONCLUSION: religious speech is not only a means of transmitting information or appeal, but also a powerful tool that enriches the inner spiritual world of a person, regulates social relations, and ensures spiritual unity. The analyses presented in this article allow us to more deeply understand the specific features of religious speech and assess its social significance. At the same time, the study of religious discourse creates new opportunities for the development of cultural dialogue, the analysis of the interrelationship between religion and language, and a deeper study of the role of religious values in modern society.

Keywords: religious speech, functions, communicative function, informative function, appellative function, phatic function, representative function, religious genres,

language and culture, religious unity, moral values, divine communication, semantic analysis, religious stratification, spiritual influence.

For citation: Madina O. Subhonova (2025) "Functions of religious discourse", Inter education & global study, (4), pp. 145–153. (In Uzbek).

Diniy nutqning barcha funksiyalarini shartli ravishda ikkita asosiy toifaga ajratish mumkin: umumiy (til fenomeni bilan bog'liq bo'lgan) va maxsus (bilimning boshqa sohalari, masalan, nutq ta'siri nazariyasi, axloq, ritorika va boshqalar bilan bog'liq bo'lgan), ya'ni faqat diniy nutqqa xos bo'lgan o'ziga xos funksiyalar (Bobyreva, 2004).

Tilga oid tadqiqotlarda uning asosiy funksiyalari quyidagicha farqlanadi: kommunikativ (aloqa o'rnatish), informativ (ma'lumot yetkazish) va appellativ (ta'sir ko'rsatish). Til, muloqot vositasi sifatida, jamiyat va uning madaniyati bilan uzviy bog'liqdir. Shu bilan birga, tilning asosiy tarkibiy qismlaridan kelib chiqib, quyidagi funksiyalar alohida ajratiladi: ekspressiv, appellativ, vakillik (Buller, 1993:34). Boshqa tadqiqotchilar esa tilning yuqoridagi funksiyalariga qo'shimcha ravishda kommunikativ, emotiv, fatik, metalingvistik va poetik funksiyalarni ham keltirib o'tadilar.

Diniy nutqning umumiy funksiyalari orasida quyidagilar alohida ahamiyat kasb etadi: reprezentativ, kommunikativ, ekspressiv, appellativ, fatik va informativ funksiyalar.

Reprezentativ funksiyasi voqelikdagi hodisa va faktlarni til birliklari orqali aks ettirishni anglatadi. Diniy nutq doirasida ushbu funksiyaning vazifasi uchta o'ziga xos dunyoni bog'lashdan iborat: mo'minlar dunyosi, ilohiy dunyo va "o'rta" dunyo (cherkov jamoasi va din instituti). Ushbu bog'lanish Xudo va inson o'rtasidagi vositachilikni ta'minlaydi.

Diniy nutqda kommunikativ funksiya muhim o'rin tutadi. Ushbu funksiya mo'minning Xudo bilan muloqotga kirishishida namoyon bo'ladi va bu jarayon uning o'z istaklari va fikrlarini ifoda etish shaklida amalga oshiriladi. Bu funksiyaning ibodat, va'z va e'tirof kabi diniy janrlarda alohida ko'zga tashlanishi kuzatiladi. Diniy nutq janrlarining asosiy maqsadi – inson va Xudo o'rtasida aloqa o'rnatish, shuningdek, qabul qiluvchiga ma'naviy ta'sir ko'rsatishdan iboratdir.

Appellativ funksiyaga kelsak, bu mo'minning Xudo, Xudoning Onasi yoki avliyolarga murojaat qilish orqali amalga oshadigan vazifa bo'lib, diniy nutqning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Ushbu funksiyada murojaat yoki iltijo shaklidagi mazmun asosiy ahamiyat kasb etadi.

Fatik funksiyasi esa muloqotning davomiyligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, u ibodat, akatist yoki iqror kabi diniy janrlarda aniq ko'rinadi. Bunday muloqot bir tomonlama (masalan, ibodat shaklida) yoki ikki tomonlama (masalan, e'tirof vaqtida) amalga oshirilishi mumkin. Ushbu turdagi muloqotning asosiy xususiyati – fatik elementlarning axborot matniga organik tarzda singdirilganligidir.

Diniy nutqning informativ funksiyasiga kelsak, ushbu jarayon universal va umumiy ma'lumotlarning yetkazilishi bilan xarakterlanadi. Diniy matnlar o'ziga xos takrorlanuvchanlikka ega bo'lib, undagi axborot har gal yangi ma'no va semantik tushlarga

ega bo'ladi. Bu jihat mo'minning Muqaddas Bitikni bir necha marta o'qishi davomida har safar yangi va dolzarb ma'lumotlarni kashf etishi mumkinligi bilan izohlanadi. Shu sababli, Muqaddas Bitik nafaqat mo'minlar, balki din bilan bevosita bog'liq bo'lmagan insonlar uchun ham cheksiz axborot manbai hisoblanadi.

Albatta, matni ilmiy tilda qayta ishlash uchun quyida keltirilgan variantni ko'rib chiqing:

Diniy nutqning barcha funksiyalari shartli ravishda ikki asosiy toifaga ajratilishi mumkin: umumiy (tilning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan) va maxsus (bilimning boshqa sohalari, masalan, axloq, nutq ta'siri nazariyasi va ritorika bilan bog'liq bo'lgan funksiyalar), ya'ni faqat diniy nutqqa xos bo'lgan funksiyalar (Bobyreva, 2004).

Tilshunoslikda tilning quyidagi asosiy funksiyalari ajratib ko'rsatiladi: kommunikativ (aloqa o'rnatish), informativ (ma'lumot uzatish) va appellativ (tinglovchiga ta'sir ko'rsatish). Til muloqot vositasi sifatida jamiyat va uning madaniyati bilan bevosita bog'liqdir. Shu munosabat bilan, aloqa jarayonining tarkibiy qismlariga asoslanib, tilning quyidagi funksiyalari ajralib turadi: ekspressiv (tuyg'ularni ifodalash), appellativ (murojaat) va vakillik (voqelikni aks ettirish) (Buller, 1993:34). Bundan tashqari, ba'zi tadqiqotchilar tilning metalingvistik, emotiv, fatik va poetik funksiyalarini ham ajratib ko'rsatadilar.

Diniy nutqning umumiy funksiyalari orasida quyidagilarni ajratish mumkin: reprezentativ, kommunikativ, ekspressiv, appellativ, fatik va informativ funksiyalar.

Reprezentativ funksiya voqelikdagi fakt va hodisalarni til birliklari orqali aks ettirishni anglatadi. Diniy nutq ushbu funksiya orqali uchta o'ziga xos dunyoni bog'laydi: mo'minlarning dunyosi, ilohiy dunyo va oraliq dunyo (cherkov jamoasi yoki diniy institut), bu dunyolar Xudo va inson o'rtasidagi vositachilikni ta'minlaydi.

Kommunikativ funksiya diniy nutqda alohida ahamiyatga ega. Ushbu funksiya, xususan, mo'minning Xudo bilan bevosita muloqot o'rnatishida namoyon bo'ladi. Bu jarayon ibodat, va'z, e'tirof kabi janrlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Diniy nutq janrlarining asosiy maqsadi inson va Xudo o'rtasida aloqa o'rnatish, shuningdek, qabul qiluvchiga ma'naviy va ruhiy ta'sir ko'rsatishdan iboratdir.

Appellativ funksiya esa mo'minning Xudo, Xudoning Onasi yoki avliyoga murojaat qilishi orqali namoyon bo'ladi. Ushbu funksiya diniy nutqning iltijo va murojaat shaklidagi mazmunini tashkil etadi.

Fatik funksiya esa muloqot jarayonini boshlash, davom ettirish yoki yakunlashni ta'minlaydi. Bu funksiya diniy nutqning janrlari (masalan, ibodat, akatist, e'tirof)da yaqqol ifodalanadi. Aloqa bir tomonlama (masalan, ibodat shaklida) yoki ikki tomonlama (masalan, e'tirof va tan olish paytida) bo'lishi mumkin.

Diniy nutqning informativ funksiyasi umumiy va universal ma'lumotlarni yetkazish bilan tavsiflanadi. Ushbu turdagi nutq takroriy xususiyatga ega bo'lib, undagi ma'lumotlar har safar yangi semantik tusga ega bo'lishi mumkin. Bu holat mo'minning Muqaddas Bitikni bir necha bor o'qishi davomida har safar yangi ma'no va mazmun kashf etishi bilan izohlanadi. Shu sababli, Muqaddas Bitik matni nafaqat dindorlar, balki din bilan bog'liq bo'lmagan shaxslar uchun ham ahamiyatli axborot manbai hisoblanadi.

Sehrli funksiya diniy nutqda alohida o'rin tutadi, chunki tasavvuf tushunchasi deyarli barcha dinlarning asosini tashkil etadi. Ushbu funksiya turli janrlarda namoyon bo'ladi, jumladan, afsunlar, qasamlar (masalan, folbinlik, jodugarlik, bashoratlar), qarg'ishlar, maqtovlar va marosimlar (to'y, suvga cho'mish, yangi uyga ko'chish va boshqa tadbirlar).

Diniy nutqning o'ziga xos funksiyalari ikki asosiy guruhga ajratiladi. Birinchisi, jamiyatdagi aloqalarni tartibga soluvchi funksiyalar bo'lib, bunga diniy tabaqalanish, yo'naltirish va birdamlik funksiyalari kiradi.

Diniy tabaqalanish funksiyasi har qanday jamiyatning asosiy vazifasi hisoblanadi, chunki u jamiyatda diniy ta'limotning tarqalishi va dinga sodiqlik darajasini aks ettiradi. Ushbu funksiya orqali jamiyat diniy, ateistik yoki boshqa ijtimoiy toifalarga ajratiladi. Diniy tabaqalanish nuqtai nazaridan jamiyat to'rt turga bo'linadi:

1. Oliy diniy jamiyat – barcha ijtimoiy institutlar din asosida tashkil etilgan va jamiyatning harakatlantiruvchi kuchi sifatida rivojlanadi (masalan, musulmon mamlakatlari).

2. Oqilona diniy jamiyat – din aholining aksariyati uchun asosiy yo'riqnoma sifatida qabul qilinadigan jamiyat.

3. Yetarli diniy asosga ega bo'lmagan jamiyat – dinning tarqalishi cheklangan yoki aholining ko'pchiligi orasida dinga bo'lgan e'tiqod sustlashgan jamiyat. (masalan, uzoq muddat davomida dindan uzoqlashgan rus jamiyati).

4. Ateistik jamiyat – din taqiqlangan va uning rivojlanishi cheklangan jamiyat.

Diniy tabaqalanish funksiyasining mantiqiy davomiyligi diniy yo'naltirish funksiyasidir. Bu funksiya jamiyatning ma'lum bir diniy ta'limotga qiziqishini kuzatish imkonini beradi.

Diniy birdamlik funksiyasi esa tashkiliy va birlashtiruvchi rolni bajaradi. Bu funksiya e'tiqod qiluvchilarni diniy me'yorlar va talablarga rioya qilishga undaydi. Shu bilan birga, birdamlik funksiyasi, muayyan din e'tiqodchilarining boshqa diniy qarashlar yoki masalalarga munosabatini shakllantiradi. Ushbu munosabat neytral, bag'rikeng yoki dushmanona ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Diniy nutqning uchinchi guruh funksiyalari shaxsning dunyoqarashi va idrokini tartibga soladi. Bular ilhomlantiruvchi, taqiqlovchi, buyruq beruvchi, ixtiyoriy va ibodatga oid funksiyalardir.

Apellyatsiya-motivatsion funksiya diniy nutqning alohida jihati bo'lib, uning amalga oshirilishi ikki shaklda – aniq va yashirin tarzda namoyon bo'ladi. Ushbu funksiya orqali diniy nutq asosiy diniy qonunlarga rioya qilishga va ularga muvofiq harakat qilishga rag'batlantiradi. Ushbu funksiya aniq ifodasi bilan O'nta Amrda o'z aksini topgan.

Diniy nutq o'zining ko'p qirrali funksiyalari bilan jamiyatning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy hayotida muhim o'rin tutadi. U mo'minlarning Xudo bilan muloqotini tashkil etib, ruhiy ehtiyojlarni qondirish, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va jamiyatda diniy birdamlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Tilning asosiy funksiyalari – kommunikativ, informativ va appellativ funksiyalar – diniy nutqning umumiy jihatlarini belgilaydi, maxsus funksiyalar esa uni yanada o'ziga xos va ta'sirchan qiladi.

Diniy nutq nafaqat axborot uzatish yoki murojaat qilish vositasi, balki insonning ichki ruhiy dunyosini boyituvchi, ijtimoiy aloqalarni tartibga soluvchi va ma'naviy birdamlikni ta'minlovchi kuchli vositadir. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar diniy nutqning o'ziga xos xususiyatlarini yanada chuqurroq anglash va uning ijtimoiy ahamiyatini baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, diniy nutqni tadqiq qilish madaniy mulohazani rivojlantirish, din va tilning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda zamonaviy jamiyatda diniy qadriyatlarining rolini chuqurroq o'rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Кубрякова, Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 560 с.
2. Кушнерук, С. Л. «Мир дискурса» в аспекте когнитивного моделирования (Вопросы дискурсивного анализа) / С. Л. Кушнерук // Вопросы когнитивной лингвистики. - 2013. - № 1. - С. 105-114.
3. Бобырева, Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале православного вероучения) : автореф. дис. . д-ра филол. наук : 10.02.19 / Бобырева Екатерина Валерьевна. - Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет, 2007. - 42 с.
4. Степанов, Ю. С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причинности / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца 20 века: сборник статей. - М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. - С. 35-72.
5. Сазонова, А. А. Онтология концепта ARM в сакральном и профанном пространствах немецкого языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сазонова Анна Андреевна. - Иркутск, 2021. - 24 с.
6. Subxonova, M. (2022). Роль языка и культуры в лингвокультурологическом анализе английских и узбекских пословиц. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 8(8). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5895
7. Subxonova, M. (2023). DINIY DISKURSDA METAFORIK BIRLIKLAR TALQINI VA FUNKSIONALLIGI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(19). извлечено от <http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/137>
8. Subxonova, M. (2022). LINGVOMADANIY BIRLIKLARNING DOSTLIK HAQIDAGI INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA IFODALANISHI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 23(23). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8213
9. Otabekovna, S. M. (2023). METAPHORIC EXPRESSIONS IN DIFFERENT RELIGIOUS TEXTS. " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION, 10(1).
10. Subxonova, M. (2024). BADIY TARJIMADA DINIY DISKURS

- ELEMENTLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.Uz*), 49(49). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12467
11. Madina Subkhonova. (2024). The Concept of Religious Discourse and Aspects of its Study in Linguistics. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(5), 493-496. <https://doi.org/10.5281/>
 12. Otabekovna, S. M. (2022). Comparative Analysis of Proverbs and Sayings in English and Uzbek Expressing Youth and Senility. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(5), 114-119.
 13. Subkhonova, M. (2024) METAPHORE AND LANGUAGE. <https://worldlyjournals.com/index.php/wkc/issue/view/85>.
<https://worldlyjournals.com/index.php/wkc/article/view/7775>.
 14. DICKENS'S UNIQUE STYLE. (2024). *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(12), 118-120. <https://westerneuropeanstudies.com/index.php/1/article/view/1922>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Subxonova Madina Otabekovna**, Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi [Субханова Мадина Отабековна, преподаватель Бухарского государственного педагогического института], [Subkhanova Madina Otabekovna, teacher at the Bukhara State Pedagogical Institute], manzil: Buxoro sh., Pridasgir k. 64-uy [Адрес: город Бухара, улица Придасгир, дом 64] [address: 64, Piridasgir st, Bukhara city], g-mail: madinasubhonova2@gmail.com.